

O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR¹

Denilson Pereira Furtado Máximo

Currículo e Prática Docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Universidade Federal do Piauí

d.pereira19@gmail.com

AT 02 - Tecnologias Digitais na Educação

RESUMO

O uso de tecnologias na educação é um tema bastante debatido entre educadores, estudiosos, acadêmicos e profissionais que se interessam pela educação, sendo esse debate estendido a todos os componentes curriculares. Porém, é oportuno conhecer e debater como as tecnologias são utilizadas na avaliação dos estudantes. Este trabalho tem como objetivo geral refletir sobre a utilização de tecnologias digitais na avaliação interdisciplinar de uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental. A metodologia utilizada será a abordagem qualitativa, de natureza aplicada, sendo uma pesquisa exploratória e utilizando como procedimento o relato de experiência. Essa experiência pedagógica tornou a minha prática mais inclusiva e reflexiva e ampliou o protagonismo dos(as) estudantes no seu próprio processo de aprendizagem, de modo que eles(as) aprendam não somente os conteúdos ministrados na sala de aula, mas também a avaliar uma tarefa e a se autoavaliar. O uso das tecnologias na educação contribuiu com a construção coletiva de conhecimentos junto aos(as) estudantes, ampliando a minha experiência profissional e me possibilitando novas reflexões sobre a minha prática pedagógica a partir de novas ideias, perguntas e observações.

Palavras-chave: Avaliação, Interdisciplinar, Prática pedagógica, Relato de experiência, Tecnologias digitais.

1. INTRODUÇÃO

A avaliação é um tema que sempre desperta muitos debates. Afinal, como avaliar os(as) estudantes? Como saber se eles(as) dominam as competências mediadas? Como equilibrar uma avaliação subjetiva do(a) docente com um instrumento objetivo de avaliação? Essas são algumas das muitas questões que fizeram parte das minhas reflexões sobre como avaliar os(as) estudantes durante a parte em que eu os(as) acompanhei em sua jornada escolar. Pensando nisso, resolvi utilizar uma ferramenta tecnológica simples, um gravador de áudio do meu celular e um conjunto de gêneros linguísticos significativos para realizar uma atividade autoavaliativa com a turma. Cada estudante leria um texto previamente escolhido por mim e/ou por eles(as) mesmos(as) e eu faria a gravação da leitura. Finalizada essa parte, os(as) estudantes ouviriam a gravação de sua leitura e atribuiriam

¹ DOI: [10.5281/zenodo.20974900](https://doi.org/10.5281/zenodo.20974900)

uma nota para ela. Dessa forma, eles(as) fariam a atividade e depois a avaliação dela, em um processo de autoavaliação das suas próprias competências.

Este trabalho tem como tema a avaliação interdisciplinar, tendo sido escolhido por ser o encontro de diferentes conceitos pedagógicos, reunidos para proporcionar uma prática inclusiva, interdisciplinar e fomentar o protagonismo dos(as) estudantes. Inclusiva porque praticamente todos(as) os(as) estudantes da turma puderam fazê-la, até mesmo aqueles com mais dificuldades. Interdisciplinar porque trabalhou com três disciplinas: Língua Portuguesa, Produção Textual e Tecnologia e Inovação (estas últimas são componentes curriculares da parte diversificada do município de Angra dos Reis). Por fim, fomenta o protagonismo dos(as) estudantes porque eles(as) realizaram a atividade e depois a avaliação da mesma, em um processo que pode ser considerado uma autoavaliação. Dessa forma, este exemplo pode ser utilizado por outros(as) docentes em suas práticas avaliativas, incluindo, assim, os estudantes no processo avaliativo.

Como objetivo geral deste trabalho, tem-se refletir sobre a utilização de tecnologias digitais na avaliação interdisciplinar de uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental. Como objetivos específicos, têm-se: analisar a utilização de tecnologias no processo de ensino e aprendizagem; examinar a avaliação interdisciplinar; apontar a autoavaliação como um instrumento de avaliação inclusiva; e demonstrar como uma tecnologia digital acessível pode ser utilizada como um mediador de competências pelos(as) estudantes em uma abordagem significativa. Dessa forma, os(as) estudantes podem utilizar essa atividade individualmente para sua aprendizagem ou até mesmo para auxiliar os colegas com mais dificuldades em leitura.

2. METODOLOGIA

O relato de experiência utilizou a abordagem qualitativa, por ter como foco variáveis não quantificáveis, interpretando a realidade de forma subjetiva. A natureza do relato é aplicada, pois os conhecimentos abordados objetivam aplicação prática por outros profissionais. Quanto aos objetivos, esse trabalho é exploratório, pois busca levantar informações sobre o tema, construir hipóteses e provocar novos debates. Em relação aos procedimentos, é um relato de experiência, pois partiu-se de uma experiência do autor para reflexões, socializando suas impressões e buscando a construção coletiva de conhecimentos (Gerhardt e Silveira, 2009).

O público-alvo foi uma turma de 5º ano de uma escola pública municipal de Angra dos Reis, composta por vinte e quatro estudantes. A experiência ocorreu na sala de aula dessa escola como parte do processo avaliativo da turma. Como método de investigação, utilizou-se o Método

Observacional, visto que este, segundo Gil (2008, p. 16), pode ser considerado o mais primitivo, e por consequência o mais impreciso, mas também como um dos mais modernos, por possibilitar o mais elevado grau de precisão nas ciências sociais. Já o instrumento de coleta de dados foi a observação participante. Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 75), esse instrumento de coleta de dados permite captar uma variedade de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, sendo estes fenômenos observados diretamente na própria realidade. Ainda segundo as autoras, a observação participante apreende o que há de mais imponderável e evasivo na vida real (ibidem, p. 75).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As práticas pedagógicas atuais devem utilizar as diversas tecnologias da informação e comunicação para a mediação das diversas competências aos(as) estudantes. Garcia (2013, p. 27) nos diz que o “principal objetivo do processo de ensino-aprendizagem por meio da tecnologia é formar alunos mais ativos, de modo que o educador e a tecnologia se tornem mediadores desse processo, devendo estar unificados para que a aprendizagem se torne eficaz”. Dessa forma, a tecnologia torna-se uma importante aliada e um instrumento de mediação das aprendizagens, podendo ser utilizada de diversas maneiras. A esse respeito, o Documento Orientador Curricular de Angra dos Reis – DOC-AR (2023, p. 27) afirma que um dos aspectos relevantes no processo educativo atual é a expansão do uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC – em todos os aspectos da vida social. O documento ainda afirma que “Tal ampliação gera um espaço híbrido de conexões que influencia diretamente as interações interpessoais e a forma de atuar socialmente, evocando a necessária Cultura Digital para o processo educativo, a fim de mediar, de forma crítica, o uso dessas ferramentas” (ibidem, p. 27).

Pensando nisso, no ano de 2022, quando foi publicado o primeiro DOC-AR, dois componentes curriculares a serem ministrados seriam Tecnologia e Inovação e Produção Textual, além dos outros quatro contemplados na BNCC – Linguagens, Matemática, Ciências Naturais e Ciências Humanas (Brasil, 2017, p. 27). O DOC-AR tem como uma de suas diretrizes o trabalho interdisciplinar, pois, segundo esse documento, o trabalho interdisciplinar envolvendo os diferentes componentes curriculares do Ensino Fundamental é de extrema importância no desenvolvimento da leitura e da escrita e de outras competências e habilidades (Angra dos Reis, 2023, p. 24). Pensando nisso, além de adotar uma prática pedagógica interdisciplinar, pensei em maneiras de realizar avaliações

interdisciplinares, pois um mesmo instrumento poderia avaliar as competências e habilidades de diversos componentes curriculares e reduzir o número de avaliações a que os(as) estudantes seriam submetidos, utilizando o tempo e o esforço para outras tarefas que pudessem contribuir com a aprendizagem deles(as).

Durante as buscas por instrumentos interdisciplinares de avaliação, algumas opções vinham à mente: prova escrita, oral, trabalhos de casa, entre outros. Sempre utilizei esses instrumentos, mas um em específico, a autoavaliação, sempre esteve presente como instrumento de avaliação em todos os componentes curriculares que ministrei, pois acredito que ela seja um instrumento de avaliação eficaz que dá as(os) estudantes a possibilidade de refletirem sobre a própria aprendizagem, além de empoderá-los(as), de modo que possam se tornar também avaliadores(as) e não apenas objetos de análise e avaliação. Como nos afirma Luckesi (2016, online), “a auto-avaliação, por si, seria o meio fundamental para que cada um assuma responsabilidade sobre si mesmo, daquilo que é capaz, como também sobre aquilo que não tem o domínio; sobre sua ação e suas consequências; sobre suas relações; sobre os resultados de seus atos”. O mesmo autor ainda diz que “A auto-avaliação, caso ela possa ser praticada com honestidade, certamente oferece ao ator da própria ação um excelente suporte para a melhoria do seu desempenho pessoal, seja em que área for” (ibidem). Dessa forma, a autoavaliação inclui os(as) estudantes no centro do processo de avaliação. A avaliação através do instrumento da autoavaliação foi trabalhada em uma perspectiva inclusiva, pois seu objetivo era levar o(a) estudante a refletir sobre a sua própria aprendizagem, ou seja, é um instrumento que os(as) possibilitaria diagnosticar o seu processo de aprendizagem, identificando as competências e habilidades dominadas e aquelas que ainda deveriam ser aprimoradas, transformando a avaliação em uma etapa diagnóstica do que foi aprendido e do que ainda necessita de mais estudos e mediações. A avaliação diagnóstica também é inclusiva, pois permite acompanhar os progressos e a trajetória educacional dos(as) estudantes. De acordo com Luckesi a avaliação diagnóstica tem por objetivo a inclusão e não a exclusão e o “diagnóstico tem por objetivo aquilatar coisas, atos, situações, pessoas, tendo em vista tomar decisões no sentido de criar condições para a obtenção de uma maior satisfação daquilo que se esteja buscando ou construindo” (2013, p. 255).

Durante as minhas reflexões sobre prática pedagógica interdisciplinar e autoavaliação na perspectiva da avaliação inclusiva, eu estava fazendo um curso na modalidade de Educação a Distância – EaD sobre Criação de Videoaulas na Educação a Distância, no qual o trabalho final era a gravação de um vídeo. Pensei então se eu poderia utilizar esse instrumento com os estudantes que eu lecionava, pois gravar um vídeo e depois assisti-lo foi uma boa experiência de autoavaliação. Refleti

sobre a ideia e percebi que essa atividade demandaria a resolução de outras questões com a direção escolar, não seria uma tarefa rápida e a gravação e exposição aos próprios estudantes exigiria muito tempo, não sendo um instrumento de avaliação a ser utilizado constantemente. Pensei então na possibilidade de gravar com o meu celular, utilizando um aplicativo de gravação de áudio, só a leitura de um texto escolhido por mim para depois ouvir com eles(as) a gravação e realizar a avaliação. Após a primeira aplicação deste instrumento, surgiu a ideia de combinar com os(as) estudantes sobre eles(as) avaliarem a própria leitura, quando resolvi modificar a atividade para incluir a autoavaliação sobre a atividade realizada. Desde então, passei a utilizar a leitura gravada e a solicitar que os(as) próprios(as) estudantes fizessem a avaliação dessa gravação, inicialmente como um instrumento de avaliação do componente curricular Linguagens, mais especificamente Língua Portuguesa. Porém, analisando o DOC-AR percebi que outras disciplinas poderiam ser incluídas nesse processo, como Tecnologia e Inovação e Produção Textual. Esta última trabalha com uma parte relativa à oralidade, envolvendo escutar e falar (Angra dos Reis, 2023, p. 325). Dessa forma, resolvi fazer uma avaliação interdisciplinar, de modo a contemplar os três componentes curriculares: Linguagens – Língua Portuguesa, Tecnologia e Inovação e Produção textual, pois duas delas envolviam leitura e escuta e uma delas envolvia a utilização de instrumentos tecnológicos a serem utilizados como meio de comunicação, aliando prática pedagógica interdisciplinar, avaliação inclusiva e autoavaliação.

A questão então passou a ser a escolha dos textos, pois estes revelam muito sobre que tipo de aprendizagem queremos ministrar. Dessa forma, eu sempre escolhia dois gêneros linguísticos diversos sobre assuntos surgidos ou sugeridos na sala de aula. Assim, os(as) estudantes podiam escolher quais textos eles gostariam de ler. Passei a alternar um momento de escolha de gêneros linguísticos sugeridos por mim com outro momento em que a própria turma escolheria um ou mais gêneros linguísticos a serem lidos, de modo a possibilitar o acesso a diferentes tipos de textos e a diversos assuntos. Assim, os estudantes também poderiam escolher quais gêneros linguísticos ou tipos textuais gostariam de ler, abrindo espaço para se debater os diferentes gêneros linguísticos e tipos textuais, suas funções, estruturas e as possíveis intenções dos autores ao escrevê-los. Aliando o exposto acima com a escolha negociada de partes dos textos a serem lidos, criou-se um ambiente propício à aprendizagem significativa, pois, segundo Ausubel (s/d, online), “as condições para que ocorram a aprendizagem significativa são a adoção de materiais e estratégias potencialmente criativas, por parte do docente, e a predisposição para aprender, por parte do estudante”. Acredito, assim, que a estratégia por mim adotada foi potencialmente criativa, necessitando, então, estimular os(as) estudantes a aprender através da negociação e escolha de textos significativos, fomentando,

assim, a curiosidade e a predisposição deles(as) para realizarem a atividade e a autoavaliação.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização das tecnologias da comunicação e informação faz parte da vida dos(as) estudantes e dos(as) docentes, devendo ser utilizadas como instrumentos de mediação de habilidades e competências e para melhorar a experiência escolar. Deve-se considerar também que a atual experiência de ensino e aprendizagem não é mais unilateral e deve incluir os(as) estudantes em todo o processo, incluindo a avaliação. Assim, um instrumento que faz muito bem essa inclusão é a autoavaliação, tornando o(a) estudante responsável pelo progresso alcançado. Aliado a isso, tem-se a necessidade de um ensino interdisciplinar, pois só assim será possível uma educação holística, na qual o conhecimento não seja fragmentado em disciplinas isoladas. Além disso, busca-se dessa forma uma aprendizagem significativa que aproxime os conhecimentos, habilidades e atitudes a serem mediados na sala de aula àqueles que os(as) estudantes já dominam, de modo que eles e elas evoluam a partir das competências que já possuem.

Para isso, esse relato buscou refletir sobre a utilização de tecnologias digitais na avaliação interdisciplinar de uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental. Para o alcance desse objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: analisar a utilização de tecnologias no processo de ensino e aprendizagem; examinar a avaliação interdisciplinar; apontar a autoavaliação como um instrumento de avaliação inclusiva; e demonstrar como uma tecnologia digital acessível pode ser utilizada como um mediador de competências pelos(as) estudantes em uma abordagem significativa. Esses objetivos foram alcançados ao longo desse trabalho através do relato e das reflexões sobre uma experiência pedagógica adotada em uma turma de 5º ano, na qual buscou-se aliar uma prática pedagógica interdisciplinar, avaliação inclusiva, autoavaliação e aprendizagem significativa. É realmente surpreendente como uma simples ação, o ato de avaliar, pode trazer consigo diversos conceitos pedagógicos e aliar diversas ferramentas conceituais em sua execução.

Essa experiência teve uma grande repercussão na minha vida acadêmica, profissional e na minha prática pedagógica. Na minha vida acadêmica, pude aproximar os conhecimentos adquiridos no curso de Licenciatura em Pedagogia com a prática na sala de aula, o que me possibilitou reduzir a distância entre a teoria pedagógica e a prática no ambiente escolar. Dessa forma, as competências adquiridas na minha formação inicial e continuada podem fundamentar novas práticas que respondam aos muitos desafios da educação pública. Já na minha vida profissional, pude contribuir com a

construção coletiva de conhecimentos em conjunto com os(as) estudantes, o que ampliou a minha experiência profissional e me possibilitou novas reflexões sobre a minha prática pedagógica. Por fim, a minha prática pedagógica se tornou mais inclusiva e reflexiva, o que aumentou o protagonismo dos(as) estudantes no seu próprio processo de aprendizagem, de modo que eles(as) aprendam não só os conteúdos ministrados na sala de aula, mas também a avaliar uma tarefa e a se autoavaliar. Assim, o fim deste trabalho é na verdade um recomeço, pois a aprendizagem aqui adquirida será a base para novas aprendizagens, sendo, assim, uma aprendizagem significativa.

REFERÊNCIAS

Angra dos Reis. **Documento Orientador Curricular – DOC. 2ª versão**. Angra dos Reis, RJ, Prefeitura Municipal, 2023. Disponível em: https://educacao.angra.rj.gov.br/sectonline/arquivos/DOC_oficial_v2.pdf. Acesso em 20 de junho de 2024.

Brasil. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518-versaofinal_site.pdf. Acesso em: 20 de junho de 2024.

_____. **Aprendizagem significativa – breve discussão acerca do conceito**. Base Nacional Comum Curricular. On-line: s/d. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos/191-aprendizagem-significativa-breve-discussao-acerca-do-conceito>. Acesso em 20 de junho de 2024.

Garcia, Fernanda Wolf. **A importância do uso das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem**. Revista Educação a Distância, Batatais, v. 3, n. 1, p. 25-48, 2013. Disponível em: <https://intranet.redeclaretiano.edu.br/download?caminho=upload/cms/revista/sumarios/177.pdf&arquivo=sumario2.pdf>. Acesso em: 20 de junho de 2024.

Gerhardt, Tatiana Engel; Silveira, Denise Tolfó. **Métodos de pesquisa**. Coordenado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 120 p.

Gil, Antônio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6ª edição. São Paulo, Atlas: 2008.

Luckesi, Cipriano Carlos. **Avaliação da aprendizagem escolar [livro eletrônico]: estudo e proposições** / Cipriano Carlos Luckesi. -- 1. ed. -- São Paulo: Cortez, 2013.

_____. **Luckesi - avaliação em educação**. Blogspot. On-line: 2016. Disponível em: <https://luckesi.blogspot.com/2016/07/110-heteroavaliacao-auto-avaliacao-e.html>. Acesso em: 20 de junho de 2024.

Agradecimentos

Agradeço aos sujeitos que participaram dessa experiência, bem como ao AVAMEC, que me possibilitou realizar esse ótimo curso a distância. Agradeço também à Universidade Federal do Piauí pela oportunidade de aproveitar os estudos realizados no AVAMEC para obter o título de especialista em Currículo e Prática Docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.